

POLICY BRIEF

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

INDEX DE POLÍTICA DE DROGAS E CRIME ORGANIZADO COMO FERRAMENTAS PARA COMPREENDER FENÔMENOS GLOBAIS

Autor:
Rodrigo Mac Niven¹

RESUMO

Política, guerra e drogas são os vértices de uma engrenagem global que há séculos sustenta um mercado ilegal bilionário e justifica operações militarizadas, tanto internamente, com a criação de regimes de exceção dentro de democracias supostamente consolidadas, como externamente, a partir de intervenções militares internacionais. O funcionamento dessa engrenagem, que recebeu a alcunha de "guerra às drogas" em meados do século XX, e sua relação intrincada com o crime organizado transnacional sempre foram de difícil compreensão, justamente por suas naturezas clandestinas. No entanto, ferramentas cada vez mais inteligentes de coleta, cruzamento e análise de dados iluminam a complexidade desses fenômenos, o que é "o primeiro e crucial passo para a formulação de qualquer resposta global significativa"⁽¹⁾. Duas dessas ferramentas foram lançadas em 2021: o Index Global de Crime Organizado, desenvolvido pela Iniciativa Global, e o Index Global de Política de Drogas, elaborado pelo Consórcio de Redução de Danos com a participação de especialistas da academia, da sociedade civil e de comunidades. Enquanto "cerca de 80% da população mundial vive em países com altos níveis de criminalidade", o mercado ilegal apenas de maconha já responde pela segunda posição dos crimes globais em termos de penetração, perdendo apenas para o tráfico de pessoas. Em paralelo, os países que revisaram suas políticas de proibição às drogas, focaram na redução de danos e abandonaram soluções extremas são os que melhor se posicionaram no ranking global de política de drogas. Esse é o caso da Noruega e Nova Zelândia, respectivamente a primeira e segunda colocadas. No extremo oposto dessa régua estão Uganda, na vigésima nona colocação, e Brasil, que apresenta a pior das trinta políticas de drogas analisadas.

ANTECEDENTES

Desde muito tempo que as políticas de controle internacional do mercado de drogas foram aplicadas globalmente em estreito acordo a interesses econômicos e com o uso da lógica da guerra para a imposição desses interesses. No século XVIII, o monopólio da exportação de ópio pela Índia foi tomado pelos ingleses após a Guerra de Plassey (1757), quando a Companhia Britânica das Índias Orientais

passou a controlar a comercialização da droga para a China. O aumento do número de usuários problemáticos de ópio fez o Império Chinês proibir a substância, o que levou a Companhia Britânica a declarar duas guerras - conhecidas como Guerras do Ópio (1839-42 e 1856-60) - com o apoio da França e dos Estados Unidos. Ao final, a dominação comercial inglesa e estadunidense de Hong Kong, Shanghai e Nanjing foi consolidada e "o ópio provou ser a cunha que as potências ocidentais procuravam para abrir o mercado chinês, até então impenetrável" (2). Mais de um século e meio após as Guerras do Ópio, uma série de ataques da Força Aérea Americana no Afeganistão (2017-18) destruiu cultivos de papoula e mais de 200 laboratórios de produção de ópio e heroína, o que teria "retirado do Taliban mais de U\$ 30 milhões de seus ganhos diretos e mais de U\$ 160 milhões das organizações de tráfico de drogas" (3). Embora as investidas britânicas e estadunidenses estejam separadas por mais de 250 anos de história, a droga em questão e a lógica da guerra permaneceram. O ópio também foi a substância que justificou o primeiro encontro internacional sobre drogas (1909) e o primeiro tratado global de combate a substâncias psicoativas, na Convenção Internacional do Ópio (1912). Duas outras convenções no século XX ampliaram a lista de drogas a serem combatidas, exorbitaram a matriz militarizada do controle e enraizaram "uma arquitetura aplicada pelo mundo de um regime global de controle de drogas [...] aceito por muitos governos em todos os continentes" (4). O dito "problema das drogas" justificou uma série de intervenções na América Latina, uma vez que "permitiu aos EUA considerarem-se "vítimas" de grupos ilegais provenientes de outros países"(5), tachados como produtores. A lógica da guerra e do inimigo a ser combatido foi espelhada internamente "como uma questão de segurança nacional de cada país que contasse com tráfico ilícito em seu território", gerando "repressão seletiva a certos grupos sociais" como práticas de controle. As consequências de tal arranjo global são bastante conhecidas e seus objetivos "em diversos aspectos, desde a Primeira Guerra Mundial, têm sido um fracasso completo"(6). Em face dessa derrota, muitos países flexibilizaram nacionalmente suas regras e ofereceram distintas experiências de legislações, o que ampliou a produção de dados e enriqueceu a compreensão das políticas que buscam se aproximar do que a ONU preconiza como "estratégias de tratamento e controle de drogas fundamentadas nos direitos humanos e orientadas a partir de fatos"(7).

RESULTADOS

O Index de Crime Organizado Global é uma ferramenta inédita que nos revela que, apesar de não ser um fenômeno novo, as redes criminosas e seus impactos pelo mundo nas últimas duas décadas alcançaram níveis recordes, que foram impulsionadas "por forças geopolíticas, econômicas e tecnológicas". Os dados mostram que durante a pandemia de COVID-19 os crimes cibernéticos explodiram e os traficantes de drogas ilegais inovaram, "colocando seus produtos ilegais dentro de carregamentos com suprimentos essenciais à pandemia que navegaram por portos pouco resguardados". Dentre os 10 mercados criminosos globais de maior alcance, o de maconha ficou em segundo lugar, à frente do tráfico de armas e superado apenas pelo tráfico de pessoas. O mercado de drogas sintéticas e de cocaína ficaram em sexto e sétimo lugares, respectivamente, enquanto o mercado de heroína ganhou a nona posição. Ou seja, apesar de mais de cem anos de "guerra às drogas" e de

avanços legislativos em diversos países do mundo, o fluxo global das substâncias ilegais continua sendo um mercado clandestino cujos incentivos econômicos superam em muito os riscos. O Index de Políticas de Drogas Globais mediu o nível em que as políticas de drogas estão alinhadas aos princípios de saúde, direitos humanos e desenvolvimento preconizados pela Organização das Nações Unidas. Quatro indicadores centrais fundamentaram a análise: (i) a ausência de respostas extremas a infrações relacionadas a drogas; (ii) a desproporcionalidade do sistema de justiça (violações dos direitos humanos e marginalização de grupos estigmatizados); (iii) a promoção da redução de danos, e (iv) o acesso a medicamentos internacionalmente controlados para o alívio de sofrimento e dor. Os países que ocuparam as primeiras cinco posições no ranking geral - Noruega, Nova Zelândia, Portugal e Reino Unido, respectivamente - são os mesmos que apresentaram as melhores políticas no que diz respeito aos cuidados oferecidos aos usuários problemáticos, ou seja: priorização em programas efetivos de redução de danos e acesso a medicamentos controlados para amenizar o sofrimento. Em contraste, o Brasil, que ocupou a última posição no ranking, apresentou a pior política de redução de danos, seguido por Gana e Uganda. Esses são os países que menos investem em prevenção e controle do uso abusivo de drogas, o que a ONU considera produzir ganhos sociais significativos: "vidas salvas, prevenção de deficiências, populações mais saudáveis, aumento da participação e produtividade da força de trabalho e redução dos custos com a justiça criminal" (8). Enquanto, de um lado, a prevenção e a redução de danos são fatores percebidos como fundamentais para uma política de drogas mais alinhada aos valores dos direitos humanos determinados pelas Nações Unidas, de outro, os métodos de combate e controle da expansão do mercado ilegal são as armas mais letais que ameaçam esses mesmos direitos. Os países que melhor pontuaram no ranking geral são os mesmos que se distanciam do que o estudo classifica como "ações extremas", que é a existência de "pena de morte para crimes relacionados às drogas, assassinatos extrajudiciais relacionados ao controle de drogas e militarização no combate às drogas" (9). O cenário oposto a este é o que aproxima Indonésia, Tailândia e Brasil, os três piores países cujas ações de combate correspondem às mais letais do mundo. Enquanto a pena de morte para crimes relacionados às drogas é legalizada na Indonésia e Tailândia, embora nesta última a aplicação não seja tão normalizada como na primeira, o Brasil, que não tem a pena capital prevista em sua legislação, apresenta, na prática, o maior índice de militarização policial e de assassinatos extrajudiciais em operações das forças do Estado. No Rio de Janeiro, por exemplo, cidade modelo das estratégias de combate ao varejo do tráfico nas favelas e periferias, foi necessária uma determinação da Suprema Corte do Brasil para diminuir o número de mortes civis, a partir da proibição de "operações policiais em comunidades durante a epidemia do COVID-19, a não ser em hipóteses absolutamente excepcionais", decisão fundamentada na "proteção ao direito à vida e à integridade corporal" e respaldada "nos princípios básicos das Nações Unidas para o uso da força"(10) . Naquele mês da determinação judicial, junho de 2020, o número de mortes mensais por operações policiais - que era sempre maior que 100 - caiu para 18. "No entanto, o número cresceu gradualmente e de setembro para outubro ele pulou de 44 para 125" (11). Uma análise interessante sobre o crime organizado global avaliou a capacidade dos Estados, em conjunto com a sociedade civil, de "resistir e interromper as atividades criminosas globais como um todo a partir de medidas políticas, econômicas, legais e sociais". Batizada como "resiliência", essa capacidade, alinhada aos princípios internacionais de direitos humanos, incluiu 12 fatores, dentre eles: cooperação internacional, políticas e leis nacionais, aplicação da lei e prevenção. Ao cruzarmos os

dados de resiliência com os dos países rankiados no Index de Política de Drogas, percebemos: (i) as dez piores políticas de drogas pertencem aos países com baixa resiliência e alto nível de criminalidade; (ii) as sete melhores políticas de drogas pertencem aos Estados com maior resiliência. Ao cruzar os dados de resiliência com os do Index de Democracia de 2020, o Index de Crime Organizado Global aponta que "quanto maior o nível de democracia, melhor é a pontuação da resiliência".

CONCLUSÕES

Embora seja possível inferir muitas relações entre os dados dos index apresentados e algumas conclusões possam apenas reforçar diagnósticos anteriormente já apontados, as mudanças que aconteceram nas políticas de drogas de diversos países do mundo exigem constante atualização e observação de seus desdobramentos. Assim como dificilmente veremos guerras declaradas pelo monopólio do mercado de certas substâncias, como aconteceu no século XVIII, também é um fato que a engrenagem política-guerras-drogas, fundamentada na interdição e criminalização da pesquisa, produção, comercialização e consumo de determinadas substâncias, perdeu sua característica totalizante, embora ainda permaneça proibicionista em sua essência. No geral, além de nenhuma nação, mesmo aquelas no topo do ranking aqui apresentado, poder ser considerada um exemplo de aplicação daquilo que a própria ONU considera minimamente aceitável, muitos países ainda sustentam políticas classificadas como "abusivas, repressivas e contraproducentes, além de violarem direitos humanos, sabotarem a saúde pública e desperdiçarem recursos públicos vitais". A correlação direta entre estabilidade política e resiliência frente aos crimes organizados globais, o que é bastante intuitivo, fica evidente nos dados analisados. Instituições democráticas fortes e confiáveis, em linha com os princípios apontados pelas Nações Unidas, irrigam os instrumentos capazes de lidar com as dinâmicas criminosas do mundo contemporâneo. Por fim, a compreensão dos desdobramentos e impactos socioeconômicos desses fenômenos globais depende da cooperação entre governos, instituições e movimentos sociais, e ela ganha aprofundamento e concretude à medida que nossa capacidade vertiginosa de produção de dados acompanhe a de cruzamento e interpretação desses dados. Esse é um desafio à altura das muitas questões globais que perpassam aspectos de segurança, soberania, economia, liberdade e direitos humanos.

RECOMENDAÇÕES

A região da América Latina, assim como o México, foi uma das que mais sofreram as consequências da dita "guerra às drogas". Nela, então, reside o maior potencial de transformação. Uma ampla cooperação entre governos, instituições, ONU e atores da sociedade civil poderia produzir a semente de uma construção coletiva para uma mudança paradigmática. Essa construção teve um breve ensaio entre os anos de 2008 e 2010, com a Comissão Latino Americana sobre Drogas e Democracia, presidida pelos ex-presidentes, à época, do Brasil (Fernando Henrique Cardoso), da Colômbia (César Gaviria) e do México

(Ernesto Zedillo), e que em seu relatório final já concluía que os esforços e os recursos dos Estados deveriam focar "na luta contra o crime organizado e o tráfico de armas a ele associado, procurando dismantelar as grandes redes [...] de lavagem de dinheiro"(12). De lá pra cá, o florescimento econômico que a legalização da maconha proporcionou aos EUA, Canadá, México, Uruguai, Argentina e Chile evidencia caminhos promissores. O Brasil, como país mais importante da região, mas que insiste numa política de drogas draconiana e ultrapassada, poderia liderar uma coalizão latinoamericana que, com ferramentas de produção e cruzamento de dados como as aqui analisadas, propusesse mudanças legislativas capazes de criar e regular um mercado regional capaz de competir com o mercado crescente dos produtores do norte.

REFERÊNCIAS

- (1) GLOBAL INITIATIVE. Global Organized Crime Index Report 2021.
- (2) UNITED NATIONS OFFICE ON DRUG AND CRIME. World Drug Report 2008, p.175, tradução própria.
- (3) MANSFIELD, David. Denying revenue or wasting money? Assessing the Impact of the Air Campaign Against 'Drugs Labs' in Afghanistan. LSE International Drug Policy Unit Report, 2019.
- (4) RODRIGUES, Thiago. Drug-trafficking and security in contemporary Brazil. World politics of security, v. 1, p. 235-250, 2015.
- (5) RODRIGUES, Thiago. Narcotráfico e Militarização nas Américas: Vício de Guerra. Revista ContextoInternacional (PUC-RJ) Vol. 34 n^o1 – jan/jun 2012. p.9-40.
- (6) GLENNY, Misha. It's time to tell the Emperor the War on Drugs has failed. Website da Global Initiative, 26/02/2016. Disponível em <<https://globalinitiative.net/analysis/its-time-to-tell-the-emperor-the-war-on-drugs-has-failed/>>.
- (7) UNITED NATIONS OFFICE ON DRUG AND CRIME. World Drug Report 2021, Booklet 1: Executive Summary Policy Implications - junho, 2021.
- (8) UNITED NATIONS. What we have learned over the last ten years: A summary of knowledge acquired and produced by the UN system on drug-related matters. UN Task Team Report, março, 2019.p.21.
- (9) HARM REDUCTION CONSORTIUM. The Global Drug Policy Index 2021. Disponível em <<https://globaldrugpolicyindex.net/faq>>.
- (10) FACHIN, Edson. ADPF 635 MC-TPI / RJ, 2020. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp>> sob o código 0F7E-8383-011E-8B29 e senha 0F7E-9859-E856-017E.
- (11) SAMPAIO, Antônio. Criminal Governance in Rio de Janeiro During Pandemic COVID-19. Global Initiative Policy Brief - out 2021.

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

(12) COMISSÃO LATINO AMERICANA DE DROGAS. Drogas e Democracia: rumo a uma mudança de paradigma. 2010. Disponível em:
<http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/07/drugs-and-democracy_book_PT.pdf>.

i Jornalista e mestrando em Relações Internacionais na UFSC. E-mail - romacniven@gmail.com